

Sistemas Humanos, Revista de Psicología es una publicación arbitrada de la Escuela de Psicología y el Centro de Investigaciones Psicológicas (CINVEPSI) de la Universidad Rafael Urdaneta, que permite la reproducción parcial o total de los artículos respetando las normas de propiedad intelectual siempre y cuando se reconozcan los créditos de la revista y la autoría. El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los manuscritos que se publican son originales en español, con resumen en idioma inglés y español.

Frecuencia y Cobertura

Bianual

Número 1: Publicado entre abril y septiembre

Número 2: Publicado entre octubre y marzo

Temáticas Principales

Psicología del desarrollo

Psicología Cognitiva

Psicología Positiva

Psicología clínica

Psicología Social y Organizacional

Neuropsicología

Investigación metodológica

Aportes desde otras ciencias sociales

Contactos Principales

Sistemas Humanos

sistemashumanos@uru.edu

Fondo Editorial Universidad Rafael Urdaneta

publicaciones@uru.edu

(58) (261) - 2000892

ISSN-L 2791-2523

ISSN 2791-2523

Depósito Legal: ZU2021000216

Publica:

Universidad Rafael Urdaneta

Edita:

Escuela de Psicología y el
Centro de Investigaciones
Psicológicas (CINVEPSI)

Sello Editorial:

Fondo Editorial
Universidad Rafael Urdaneta

Sitio Oficial:

<https://revistas.fondoeditorial.uru.edu/index.php/sh/index>